

HADISLARDA YOSHLAR TARBIYASI MASALASI

(Imom Buxoriyning "Al-adab al-mufrad" asari misolida)

Xaitov Bahodir Tursunovich

Chirchiq OTQMBY Gumanitar fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi, dotsent
+99897 616-62-41

ANNOTATSIYA.

Ushbu maqolada yurtimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan diniy-ma'rifiy sohadagi islohotlar, ularning mazmun-mohiyati haqida so'z yuritiladi. Hadislarning inson kamolotidagi o'rni, yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati haqida fikrlar bildirilgan. Islom olamida yuqori nufuzga ega bo'lgan Imom Buxoriyning "Al-adab al-mufrad" asaridan namunalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: din, islom, diniy-ma'rifiy islohotlar, hadis, hadisshunos allomalar, yaxshilik, mehr-oqibat.

Аннотации.

В статье рассматриваются реформы в религиозно-образовательной сфере, реализованные в нашей стране за последние годы, и их содержание. Были высказаны мысли о роли хадисов в развитии человека и их значении в воспитании молодежи. Приводились примеры из произведения «Аль-Адаб аль-Муфрад» имама Бухари, пользовавшегося большим влиянием в исламском мире.

Ключевые слова: религия, ислам, религиозные и образовательные реформы, хадисы, хадисоведы, доброта, благость.

Annotation.

This article discusses the reforms in the religious and educational sphere that have been carried out in our country in recent years, their content and essence. Opinions are expressed about the role of hadiths in human development and the importance of youth education. Examples are given from the work of Imam Bukhari, who has a high reputation in the Islamic world, "Al-adab al-mufrad".

Keywords: religion, Islam, religious and educational reforms, hadith, hadith scholars, goodness, kindness.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar to'liqini diniy sohani ham chetlab o'tayotgani yo'q. Ko'p asrlik milliy va diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, dunyo ilm-fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan ajdodlarimizning bebaho merosini o'rganish, uning asosida yoshlarni komil inson

etib tarbiyalash jamiyatda barqaror ijtimoiy-ma'naviy muhitni ta'minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda tashkil etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi, Islom akademiyasi, Mir Arab oliy madrasasi, Imom Buxoriy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari boy ilmiy-tarixiy merosimizni o'rganish va targ'ib qilishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, dunyoda ro'y berayotgan voqea-hodisalar va ijtimoiy-siyosiy vaziyatning tahlili diniy-ma'rifiy sohadagi faoliyat samaradorligini oshirishni va malakali kadrlar tayyorlashning yaxlit tizimini yaratishni taqozo etmoqda.

Xalqimizga azal-azaldan xos bo'lgan ma'rifatparvarlik, bag'rikenglik, mehr-muruvvat, bunyodkorlik kabi ezgu fazilatlar va qadriyatlarimizni keng targ'ib qilish, jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashda diniy-ma'rifiy soha vakillarining o'rni va ishtirokini oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'mli islohotlar zamirida "jaholatga qarshi ma'rifat" nomli ulug'vor g'oya asosida dinning asl insonparvarlik mohiyatini, ezgulik, tinchlik va insoniylik kabi fazilatlar azaliy qadriyatlarimiz ifodasi ekanligini keng yoritishga aalohida e'tibor berilmoqda.

Shu bilan birgalikda islom va jahon sivilizatsiyasiga bebaho hissa qo'shgan ajdodlarimizning boy ma'naviy va madaniy merosini chuqur o'rganish asosida yoshlarning ongu tafakkurini to'g'ri shakllantirish eng muhim masalalardan biridir.

Yoshlar o'rtasida diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik g'oyalarini shakllantirishda: "Yurtimizda 16 ta konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar va 150 ta milliy madaniy markaz katta rol o'ynamoqda" [1-21].

Bizning zaminimizda yetishib chiqqan buyuk allomalarning ilm-fan, din, san'at va harbiy sohalardagi erishgan yutuqlari asrlar davomida butun dunyo ma'naviyatiga katta ta'sir o'tkazib kelgan. Butun dunyoga "ikkinchi muallim" nomi bilan tanilgan Abu Nasr Forobiy, yerning shar shaklida ekanligini nazariy asoslagan, globusni yaratgan, Amerika qit'asi haqidagi ilmiy farazni ilgari surgan Abu Rayhon Beruniy, "Avitsenna", "Shayx ur-ra'is" nomlari bilan tanilgan Abu Ali ibn Sino, "algebra" fani asoschisi, "algoritm" atamasi bilan o'z nomini mangulikka muhrlagan Muso al-Xorazmiy, "Alfraganus" taxallusi bilan mashhurlikka erishgan Ahmad Farg'oniy, "hadis ilmining sultoni" Imom al-Buxoriy va yana bir mashhur hadisshunos alloma Imom at-Termiziy, "Musulmonlarning e'tiqodini tuzatuvchi" degan yuksak sharafga ega bo'lgan Abu Mansur al-Moturidiy, "Din va millatning hujjati" nomi bilan ulug'langan Burhoniddin Marg'inoniy, "Allohning qo'shnisi", "Arab va g'ayriarablar ustozlari" degan maqomga ega bo'lgan Mahmud az-Zamaxshariy, umr bo'yi "Diling Allohda, qo'ling mehnatda bo'lsin" degan shiorga

amal qilib yashagan Bahouddin Naqshband va boshqa ko'plab alloma va mutafakkirlarning ilmiy-ijodiy merosi bugungi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotgan emas.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan diniy-ma'rifiy islohotlar xalqaro tashkilotlar tomonidan ham e'tirof etilmoqda. "Islom hamkorlik tashkiloti tomonidan Xiva shahrining 2024-yilda "Islom dunyosining turizm poytaxti" deb e'lon qilinishi bu sohadagi islohotlarimizning munosib e'tirofi bo'ldi" [2-72].

Yurtimizda yoshlarni har taraflama chuqur bilim olishi, ularning salohiyatini yuzaga chiqarish uchun keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: "Bugun buyuk ajdodlarimiz an'analarini davom ettirgan holda, biz islom olami bilan mushtarak qadriyatlarimizni asrab-avaylash va yanada rivojlantirish borasida katta ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Jumladan, so'nggi yillarda Imon Buxoriy nomidagi Xalqaro hadisshunoslik markazi, Islom sivilizatsiyasi markazi va Xalqaro islom akademiyasini tashkil etdik. Shuningdek, yangi turdagi ta'lim maskanlari, xususan, Prezident maktablari, ijod maktablari, ixtisoslashgan maktablar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda" [1-148].

Yoshlarni har taraflama barkamol insonlar qilib tarbiyalashda diniy ta'lim-tarbiyaning o'rni beqiyos ahamiyatga ega. Islom dini ta'limotida Muhammad (s.a.v) payg'ambar hayoti, faoliyati hamda diniy, axloqiy ko'rsatmalarini o'z ichiga olgan hadislar musulmonlarning muqaddas kitobi Qur'oni karimdan keyin turuvchi manba hisoblanadi.

Hadis o'zi arabcha so'zdan olingan bo'lib, "xabar, gap, yangilik" degan ma'noni bildiradi. Hadis Muhammad (s.a.v) payg'ambarning aytgan so'zlari, qilgan ishlari haqidagi rivoyatlar.

Qur'on oyatlarini yozib olish payg'ambar hayotlik davrlarida boshlangan bo'lsa, hadislarni to'plash sahoba va tobeinlar davridan boshlangan. Hadis ilmi bilan shug'ullanish eng faxrli, zarur ish hisoblangan. Musulmon Sharqining turli o'lkalorida to'rt yuzdan ortiq mualliflar bu ilm bilan shug'ullanishgan.

VIII-XI asrlar hadis ilmining eng sermahsul davri bo'lgan. Chunki, shu davrda sunnatning asosiy manbasi bo'lmish "olti sahih to'plami" vujudga kelgan. Shunisi e'tiborga sazovorki, ushbu hadislar to'plamini yozgan muhaddislarning aksari Markaziy Osiyolik bo'lib, ular: Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy (810-870), Muslim ibn al-Hajjoj (819-874), Abu Dovud as-Sijistoniy (817-880), Abu Iso at-Termiziy (824-892), Ahmad an-Naso'iy (830-915), Abu Abdulloh Muhammad ibn Mojja (824-886) kabilar hadis ilmi peshvolaridir.

Ular ichida "hadis ilmida amir al-mo'minin" degan laqabga sazovor bo'lgan Imom al-Buxoriy alohida o'rin tutadi. Uning "Al-jome' as-sahih" to'plami ishonchliligi jihatidan Qur'ondan keyingi o'rinda turadi, xolos.

Bu mo'tabar zot merosining gultoji bo'lmish eng ishonchli hadislar to'plami – "Al-jome' as-sahih" kitobi islom dinida Qur'oni karimdan keyingi ikkinchi muqaddas manba bo'lib, ahli islom e'tiqodiga ko'ra, u bashariyat tomonidan bitilgan kitoblarning eng ulug'i hisoblanadi. Mana, o'n ikki asrdiki, bu kitob millionlab insonlar qalbini iymon nuri bilan munavvar etib, haq va diyonat yo'liga chorlab kelmoqda [3-38].

Imom al-Buxoriyning yana bir mashhur asari "Al-adab al-mufrad" ("Adab durdonalari") bo'lib, unda 1322 ta hadis 644 bobda jam qilingan. Ushbu asarda insonlarni o'zaro mehr-oqibatli bo'lishga, bir-birlariga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishga, shuningdek, qushlar va hayvonlarga nisbatan ham marhamatli bo'lish lozimligi alohida uqtiriladi.

Asar, avvalombor, ota-onaga e'tibor, onani rozi qilish, ota-onaga yaxshilik qilish, ularga muloyim gapirish, haqlarini ado qilish haqidagi hadislar bilan boshlanadi.

Bahz ibn Hakim (r.a.) otasi va bobosidan rivoyat qildi, bobosi aytdi: "Rasulullohdan: "Ey, Rasululloh, men yaxshiligimni kimga qilsam bo'ladi?" – deb so'radim. "Onangga", dedilar. Men shu savolimni uch marotaba qaytarsam ham, Rasululloh: "Onangga", deyaverdilar. To'rtinchi marotaba so'raganimda: "Otangga va yaqin bo'lgan qarindoshlaringga", dedilar [4-48]. Ushbu hadisdan ko'rinib turibdiki, farzand avvalombor, yaxshilikni onasidan boshlashi lozim. Ota-ona, albatta, har bir farzand uchun ulug' zotlar. Lekin onaning tutgan o'rni alohida ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Ona farzandga homilador bo'lgan davrdan boshlab, uni dunyoga keltirgunga qadar qator qiyinchiliklarga duch keladi. Farzandni dunyoga keltirish jarayonida esa ona o'lim bilan yuzma-yuz keladi.

Abu Muso Ash'ariy (r.a.)ning o'g'li Abu Burda (r.a.)ning aytishlaricha, Abdulloh ibn Umar (r.a.) bir yamanlik odam o'z onasini opichlab, xonai Ka'bani tavof qildirib yurganini ko'rdilar. U odam quyidagi baytni ohang bilan o'qirdi:

Onai zorim uchun bo'ynimni eggan tevaman,

Tevaga mingan onam horsalar ham men charchamam.

U shuni o'qib turib Abdullohga qaradi-da, ey, Abdulloh ibn Umar, mana shu xizmatim bilan men onamning haqini ado qila olmadimmi, deb so'radi. "Yo'q, bu xizmatim seni tug'ish vaqtida onangni qiynab turgan to'lg'oqlarining bittasiga ham barobar emas" dedi [4-50].

Imom al-Buxoriyning "Al-adab al-mufrad" asarida shuningdek, ota-ona oldida farzandlik burchlari, ota-onani rozi qilish, ularning haqini ado qilish, ota-ona amriga itoat qilish, ota-ona mushrik bo'lsa ham ularga yaxshilik qilish, ularning dilini og'ritmaslik, ota-ona duosi, qarindosh-urug'larga mehr-shafqat, rahmdillik, yosh bolalarga, ayollarga mehr-muruvvatli bo'lish, silai rahm qilish, qo'shnilar bilan samimiy munosabatda bo'lib, ularga yaxshilik qilish, ota-onasiz bolalarga yaxshilik qilish hamda yer yuzidagi maxluqlarga marhamatli bo'lishlari haqida ibratli hadislar keltiriladi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, Imom al-Buxoriy to'plamlariga kiritilgan hadislar faqat islom ta'limotiga oid umumiy qoidalarni aks ettirish bilan cheklanib qolmaydi. Ular mehr-muhabbat, saxiylik, ochiq ko'ngillik, ota-ona, ayollar va kattalarga hurmat, yetim-yesirlarga muruvvat, faqir bechoralarga himmat, vatanga muhabbat, mehnatsevarlik va halollikka da'vat etish kabi haqiqiy insoniy fazilatlar va namunali tartibotlar majmuasidir. Unda nima yaxshi, nima yomon, nimani qilish kerak, nimadan o'zni tiyish lozimligi haqida hozirgi jamiyatimiz ahli, ayniqsa, yosh avlod uchun katta tarbiyaviy ahamiyatga ega yo'l-yo'riqlar, pand-nasihat va o'gitlar aks ettirilganligi yoshlarimizni barkamol avlod sifatida tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda dunyoda kechayotgan voqea-hodisalar har birimizni ogohlikka chorlab, ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlarimizga har tomonlama chuqur bilim berish kerakligini ko'rsatib turibdi. Shu jarayonda ularga berilayotgan dunyoviy bilimlar bilan birgalikda diniy bilimlar ham ularning jamiyatda o'z o'rinlarini topishda muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-apreldagi PF-5416-sonli "Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmonida belgilangan vazifalarni bajarish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Jumladan; dinni zo'ravonlik va qon to'kish bilan bir qatorga qo'yadigan buzg'unchi yot g'oyalarning asl mohiyati va maqsadlari haqida aholining, ayniqsa, yoshlarning xabardorlik darajasini oshirish;

jamiyatda milliy va diniy qadriyatlarimizga yot bo'lgan g'oyalarga nisbatan toqatsizlik muhitini shakllantirish;

jamiyatda bag'rikenglik, o'zaro hurmat, mehr-oqibat, tinchlik va totuvlikni, ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashda diniy-ma'rifiy soha vakillarining daxldorlik hissi va ishtirokini yanada oshirish;

diniy-ma'rifiy tashkilotlarning moddiy-texnika ta'minotini mustahkamlash, soha vakillari mehnatini munosib rag'batlantirish va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish;

globalashuv sharoitida jamiyatimizdagi ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligi va e'tiqod erkinligiga tahdid tug'dirishi mumkin bo'lgan omillarni barvaqt aniqlash va oldini olishga qaratilgan axborot-tahliliy faoliyatni kuchaytirish;

diniy va dunyoviy bilimlar uyg'unligini rivojlantirish asosida ta'lim sifatini oshirish, diniy-ma'rifiy sohada malakali kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning yaxlit tizimini yaratish [6].

Xulosa qilib aytganda, yoshlarga hadislarning mazmun-mohiyatini anglatish, ularning ishonchi, e'tiqodini mustahkamlaydi, shu bilan insonni ma'naviy kamolotga yetaklaydi. Islom dini ma'rifatga asoslangani uchun ham har bir shaxsni aqliy, jismoniy jihatdan kamolga yetkazishga oid e'tiqod va iymondan iborat bo'lib, faqat ezgulikka xizmat qilish, oliyjanob bo'lish, pokiza yurish, har bir luqmani halol qilib yeyish, jaholatga yo'l qo'ymaslik, o'z birodarining, qarindosh-urug'larining, millatining va vatanining qadriyatlarini asrashga undaydi. Shunday ekan, hadislar komil insonni shakllantirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz. 6-jild. –T.: “O'zbekiston”, 2023.
2. Sh.M.Mirziyoyev. Xalqchil islohotlar xalqimiz manfaatlariga xizmat qiladi. 7-jild. –T.: O'zbekiston”, 2023.
3. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. –T.: “Ma'naviyat”, 2016.
4. Imom Buxoriy. Al-adab al-mufrad. –T.: “Movarounnahr”, 2006.
5. Falsafa: qomusiy lug'at. Tuzuvchi va mas'ul muharrir Q.Nazarov. –T.: “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti”, 2004.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-apreldagi PF-5416-sonli “Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-3686277>